

Концептуалізм стратегії управління енергозбереженням на будівельних підприємствах

Предмет дослідження є теоретико – методологічні та практично – прикладні аспекти управління енергозбереженням на будівельних підприємствах.

Метою написання **статті** є дослідження та розвиток теоретичних підходів щодо стратегії формування механізму управління енергозбереженням на будівельних підприємствах.

Методологія проведення роботи. Теоретико – методологічною основою дослідження є законодавчо – нормативна база України, загальнонаукові методи дослідження, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених у сфері управління енергозбереженням. Для досягнення поставленої мети та вирішення завдань дослідження були використані системний, логічний метод, а також методи узагальнення, синтезу та порівняння.

Результати роботи. У статті визначено сутність та економічний зміст поняття «стратегія», акцентовано на тому, що основні моделі формування стратегії задають орієнтири конкуренції будівельних підприємств. Наголошується, що стратегія підприємства з позиції програмно – цільового підходу є частиною цільового простору підприємства. Проведено аналіз та систематизовано моделі формування та реалізації стратегії підприємства.

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: Економічні проблеми та механізм ресурсо – та енергозбереження й інтенсифікації виробництва.

Висновки. У статті сформовано перелік узгоджених цілей стратегії формування механізму управління енергозбереженням на будівельних підприємствах. Автором запропоновано концептуальна модель стратегії формування механізму управління енергозбереження, яка надає можливість відобразити принципи та аспекти функціонування в ракурсі функціональних підсистем будівельного підприємства з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища.

Ключові слова: будівельне підприємство, енергозбереження, стратегія, управління енергозбереженням.

ДОРОШЕНКО В.М.

Концептуализм стратегии управления энергосбережением на строительных предприятиях

Предметом исследования являются теоретико – методологические и прикладные аспекты управления энергосбережением на строительных предприятиях.

Целью написания **статьи** является исследование и развитие теоретических подходов к стратегии формирования механизма управления энергосбережением на строительных предприятиях.

Методология проведения работы. Теоретико – методологической основой исследования является законодательно – нормативная база Украины, общенаучные методы исследования, научные труды зарубежных и отечественных ученых в области управления энергосбережением. Для достижения поставленной цели и решения задач исследования были использованы системный, логический метод, а также методы обобщения, синтеза и сравнения.

Результаты работы. В статье определена сущность и экономическое содержание понятия «стратегия», акцентировано на том, что основные модели формирования стратегии задают ориентиры конкуренции строительных предприятий. Отмечается, что стратегия предприятия с позиции программно – целевого подхода является частью целевого пространства предприятия. Проведен анализ и систематизированы модели формирования и реализации стратегии предприятия.

Область применения результатов. Экономическая отрасль: Экономические проблемы и механизм ресурсо – и энергосбережения и интенсификации производства.

Выводы. В статье сформирован перечень согласованных целей стратегии формирования механизма управления энергосбережением на строительных предприятиях. Автором предложена концептуальная модель стратегии формирования механизма управления энергосбережения, которая позволяет отразить принципы и аспекты функционирования в ракурсе функциональных подсистем строительного предприятия с учетом влияния факторов внешней среды.

Ключевые слова: строительное предприятие, энергосбережение, стратегия, управление энергосбережением.

DOROSHENKO V.N.

Conceptualism of the energy savings management strategy at construction enterprises

The subject of the research is theoretical, methodological and practically applied aspects of energy saving management at construction enterprises.

The purpose of this article is to research and develop theoretical approaches to the strategy of forming a mechanism for managing energy conservation in construction enterprises.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study is the legislative and regulatory framework of Ukraine, general scientific methods of research, scientific works of foreign and domestic scientists in the field of energy saving. To achieve this goal and solve the problems of the study, a systematic, logical method, as well as methods of generalization, synthesis and comparison were used.

Results of the work. The article defines the essence and economic content of the concept of «strategy», emphasizes that the basic models of strategy formation are set by the competition benchmarks of construction enterprises. It is emphasized that the enterprise strategy from the point of view of the program–target approach is part of the target space of the enterprise. The models of formation and realization of enterprise strategy are analyzed and systematized.

Area of results. Economic sector: Economic problems and mechanism of resource and energy saving and production intensification.

Conclusions. The article presents the agreed goals of strategy of formation of the mechanism of management of energy saving at construction enterprises is formed. The author proposes a conceptual model of the strategy of formation of the mechanism of energy saving management, which gives the opportunity to reflect the principles and aspects of functioning in the perspective of functional subsystems of a construction enterprise taking into account the influence of environmental factors.

Keywords: construction company, energy saving, strategy, energy saving management.

Постановка проблеми. Енергозбереження є важливою складовою енергобезпеки України. Енергоємність будівельного комплексу нині значно перевищує рівень, досягнутий в індустріально–розвинутих країнах. Загальний виклик, що стоїть перед будівельними підприємствами, які зазнають суттєвих змін в аспекті раціонального використання енергоресурсів та підвищення екологічної безпеки, полягає в тому, що потрібно комплексне вирішення економічних, технологічних, технічних, організаційних завдань функціонування та розвитку будівельних підприємств.

Економічна наука приділяє достатньо уваги щодо створення дієвих інструментів стимулювання ділової активності підприємств будівництва до запровадження енергозбереження. Отже, необхідно зосереджуватися не лише на викликах, а

й на пошуку та вдосконаленні концептів формування та реалізації стратегії управління енергозбереженням, які можуть бути адаптовані та використані відповідно до національних потреб на окремих підприємствах будівельного комплексу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фундаментальні основи та сучасний стан стратегічного управління енергозбереженням на промислових підприємствах висвітлено у наукових працях українських і зарубіжних вчених.

Значний внесок у дослідження проблематики загальної стратегії підприємства здійснили такі зарубіжні економісти, як І. Ансофф (I. Ansoff) [1,2], Б. Альстранд (B. Ahlstrand) [6], О.С. Виханский [3], Д. Лемпел (D. Lampel), Г. Мінтцберг (H. Mintzberg) [6], А. Томсон (A. Thompson), А.Дж. Стрикленд (A.J. Strickland) [8,9], Р. Майлз (R. Miles), Ч. Сноу

(С. Snow)[13], М. Портер (M. Porter)[11,12]. Упродовж останніх років такі вчені, як П.М. Куликов, М.М. Климчук [5], О.В. Кириленко [4], Т.В. Сак [7] у своїх працях звертають увагу на досвід запровадження стратегічного планування та управління в контексті практичної реалізації заходів енергозбереження на підприємствах на засадах гармонізації з європейськими нормами.

Не зважаючи на значний обсяг наукових робіт з економічної проблематики енергозбереження, накопичений досвід (як український, так і зарубіжний) впровадження енергозберігаючих проектів та розвинену нормативно-правову базу управління енергозбереженням будівельних підприємств, питання визначення стратегії, її місця в системі функціонування підприємства залишаються дискусійними. Актуальність проблематики енергозбереження, а також недостатня теоретична та практична розробленість багатьох сторін стратегії формування механізму управління як концепту реалізації ключових завдань енергозбереження на підприємствах будівельного комплексу в довгостроковій перспективі, визначили вибір даної теми.

Метою даної **статті** є дослідження теоретичних та прикладних аспектів стратегії підприємств в контексті формування механізму управління енергозбереженням на будівельних підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні економічні реалії функціонування вітчизняних будівельних підприємств свідчать про підвищення вимог до систем управління енергозбереженням у зв'язку зі зростанням мінливості зовнішнього середовища, інтенсифікацією конкурентної боротьби, потужним впровадженням інформаційних технологій, які змінюють характер взаємодії вітчизняних підприємств. Міцна конкурентна позиція будівельних підприємств як активних стейкхолдерів державної політики енергозбереження, можлива за умовою ефективного вирішення питання стратегії формування механізму управління енергозбереженням, використання сучасних підходів, інструментів та методів управління, здатних забезпечити стійкий розвиток в довгостроковій перспективі.

Погоджуємось з думкою, що будівельна галузь є індикатором рівня розвитку економіки, адже визначає стан низки секторів, створюючи для них матеріальну базу, матеріально-технічні передумови та забезпечуючи спорудження, ремонт і реконструкцію об'єктів виробничого та неви-

робничого призначення. Підприємства будівельної галузі є базисним структурним компонентом, який у взаємодії з багатьма іншими галузями промисловості формує будівельний комплекс [5].

Стратегічним пріоритетом функціонування будівельних підприємств у ринковому середовищі є досягнення максимального рівня рентабельності, прибутковості діяльності, підвищення рівня ефективності використання усіх видів ресурсів, формування конкурентних переваг [5].

Стратегія є дуже широким та ємним поняттям, що має різні трактування залежно від специфіки використання. Поняття стратегії (від грецького strategos – військово мистецтво) досить часто використовується як в науковому дискурсі, так і практичної діяльності. Засновник теорії стратегічного управління І.Ансофф [1], відзначаючи системні властивості стратегії, дав визначення стратегії як системного підходу, що забезпечує складної організації збалансованість і загальний напрямок росту.

Американські вчені А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд у своїй роботі [8] висловлюють таке визначення: стратегія компанії – комбінація методів конкуренції і організації бізнесу, спрямована на задоволення клієнтів і досягнення поставлених цілей. Стратегія визначається як план управління, направлений на зміцнення позиції, задоволення споживачів та досягнення поставлених цілей. На думку авторів, поняття стратегії тісно пов'язане з поняттям «бізнес – модель» [9].

На думку О.С. Виханського, стратегія – це певний напрям розвитку організації, що стосується сфери діяльності організації, засобів та форм її діяльності, системи взаємин усередині організації, а також позиції організації в навколишньому середовищі, що приводить організацію до її цілей [3].

На стратегію як якісну послідовність дій і станів, які використовуються для досягнення цілей підприємства, вказує в наукових розробках М.М. Тренев [10].

Відомі вчені Г. Мінцберг, Б. Альстранд і Д. Лемпел, ґрунтуючись на лінгвістичному аналізі та класифікації випадків вживання поняття стратегії, пропонують «п'яти шарове» визначення стратегії, яку можна виразити таким чином: стратегія це план, який поєднує в собі опис цілей підприємства у вигляді перспектив його ринкової позиції і внутрішнього стану, а також принципів або моделей поведінки, яких дотримується підпри-

ємство на шляху до досягнення цих цілей. Автори формулюють п'ять «П» у визначенні сутності поняття стратегії: план, поведінка, перспектива, позиція, прийом (спосіб реалізації цілей) [6].

У загально-теоретичному сенсі стратегія підприємства з позиції програмно-цільового підходу є частиною цільового простору підприємства.

Різниця у визначенні стратегії полягає у встановленні її положення в цьому просторі стосовно його інших елементів: місія, ціль, завдання (модель типових елементів цільової сфери представлена на рис.1). Згідно з першим, стратегія розглядається як спосіб реалізації цілей. Другий підхід розглядає стратегію як елемент цільового простору, що примикає до місії підприємства. Третій підхід до визначення стратегії полягає не в зовнішньому позиціонуванні стратегії в цільовому просторі, а заснований на внутрішній структурі стратегії.

Відзначимо, що стратегії підприємства властиві концептуальність, системність, спрямованість на вирішення довгострокових цілей.

В основі підходу, запропонованому А. Томпсон, А. Стрикленд, лежить розподіл процесу стратегічного менеджменту на 5 завдань: формування місії, встановлення цілей, розробка стратегії, реалізація стратегії, оцінка результатів та корегування [8,9]. Розподіл завдань стратегічного менеджменту представлено в таблиці 1.

Згідно М. Портеру, структура галузі значною мірою визначає специфіку конкурентних дій, а також варіанти стратегії, яку розробляє підприємство [12].

Характерними особливостями функціонування підприємств будівельної галузі у сучасних умовах є зростання конкуренції на існуючих ринках. Підприємства будівельної галузі функціонують в умовах значного ускладнення розширення ринкового сегменту, підвищення рівня витрат, зменшення галузевого прибутку. Також зазначимо, що в умовах впровадження новітніх технологій зростає високими темпами фізичний та моральний знос основних виробничих та невиробничих активів будівельних підприємств. Характеристиками будівельної галузі є також спеціалізація, маржинальність, стадія життєвого циклу. Галузева стратегія визначає ключовим показником саме стадію життєвого циклу.

На переконання автора, основні моделі формування стратегії задають орієнтири конкурентної боротьби, доцільно їх розглянути:

1. Модель конкурентних стратегій Портера (Porter model of competitive strategies) описує три стратегії конкуренції: диференціація, лідерство за витратами, фокусування [11,12].

2. Типологія стратегій Р.Майлза та Ч. Сноу (Miles and Snow's strategy typology)[15]. Осно-

Рисунок 1. Модель типових елементів цільової сфери програмно-цільового підходу

Джерело. Авторська розробка

Таблиця 1. Розподіл завдань стратегічного менеджменту

Найменування	Характеристика
1	2
Завдання 1. Формування місії.	Формування місії підприємства – формування стратегічного бачення місії підприємства, формулювання ділового призначення.
Завдання 2. Встановлення стратегічних цілей.	Встановлення стратегічних цілей – визначення конкретних очікуваних результатів, які будуть використовуватися в якості критеріїв оцінки діяльності підприємства. Стратегічні цілі зумовлюють вибір стратегії.
Завдання 3. Розробка стратегії.	Розробка стратегії – формулювання довгострокової концепції управління підприємством, розробка ключових параметрів.
Завдання 4. Реалізація стратегії.	Реалізації стратегії – проведення системних дій, адміністрування, оптимізація організаційної структури, адаптація системи мотивації на підприємстві.
Завдання 5. Оцінка результатів та корегування.	Оцінка результатів та необхідні корегування – передбачає можливість внесення змін в кожен етап стратегічного управління.

Сформовано автором на основі [8,9].

Таблиця 2. Систематизація моделей формування та реалізації стратегії підприємства

Автор 1	Характеристика моделей формування та реалізації стратегії підприємства. 2
М.Портер Конкурентні стратегії/ Porter model of competitive strategies	1. Диференціація (differentiation strategy): Орієнтація на навчання, гнучкий образ дій, горизонтальна координація; Заохочення творчості співробітників, інновації; Дослідницькі можливості; 2. Лідерство за витратами (low cost leadership): Орієнтація на економічну ефективність, контроль за витратами, звітність; Стандартизовані процедури; Нагляд, обмеженість повноважень співробітників; 3. Фокусування (focus strategy): Орієнтація на перевагу у ціні, диференціація послуг; Робота на невеликому ринку.
Р.Майлз, Ч.Сноу. Типологія стратегій/ Miles and Snow's strategy typology.	1. Пошук (prospector) Децентралізована структура, орієнтація на навчання; Дослідницькі можливості; 2. Захист частки ринку (defender strategy)/: Орієнтація на економічну ефективність, контроль за витратами; Акцент на ефективність продукції; Контроль, обмеженість повноважень робітників; 3. Аналіз (analyzer): Баланс економічності та навчання, контроль витрат, гнучкість, адаптивність; Установка на економічну ефективність, допустимість ризику, пов'язаного з інноваціями. 4. Реагування (reactor): Елементи організації можуть змінюватись в залежності від обставин;

Джерело: Сформовано автором на основі [11, 12, 13].

вою даної стратегії є ідея погодження внутрішніх характеристик підприємства та його стратегії з зовнішнім середовищем.

Систематизація моделей формування та реалізації стратегії підприємства представлено в таблиці 2.

Автор поділяє думку Т.В. Сак, що енергетична стратегія має бути базою та стратегією вищого рівня для формування стратегії енергозбереження промислового підприємства. Така ієрархічність дасть змогу забезпечити принципи Міжнародного стандарту ISO 50001:2011 Energy management systems – Requirements with guidance for use, що встановлює вимоги до системи енергетичного менеджменту, на основі яких організація може розробити і впровадити енергетичну політику, здійснити постановку цілей та завдань і розробити плани дій з урахуванням законодавчих вимог та даних про значне використання енергії. Т.В. Сак визначає стратегію енергозбереження підприємства як довгостроковий якісно визначений напрям розвитку підприємства у сфері енергозбереження, спрямований на раціональне та економне використання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг; досягнення стратегічних цілей енергетичної політики [7].

О.В. Кириленко розрізняє поняття «енергетична стратегія» як процес формування генерального перспективного напрямку розвитку підприємства у сфері енергозбереження на основі визначення якісно нових цілей, узгодження внутрішніх можливостей підприємства з умовами зовнішнього середовища та розроблення комплексу енергозберігаючих заходів, які забезпечують його реалізацію [4].

Аналіз наукових праць дозволив встановити, що на сьогодні не існує єдиного підходу щодо стратегії формування універсального механізму управління енергозбереженням. На думку автора, в рамках дослідження, під стратегією формування механізму управління енергозбереженням слід розуміти систему довгострокових цілей діяльності у сфері енергозбереження суб'єкта господарювання–підприємства будівельного комплексу, спрямованих на раціональне використання енергетичних ресурсів, що визначаються загальними завданнями розвитку, а досягаються завдяки виконанню плану дій з урахуванням законодавчих вимог та вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення.

Стратегічною метою формування та реалізації механізму управління енергозбереженням на будівельних підприємствах є забезпечення економіко-

Таблиця 3. Перелік узгоджених цілей стратегії формування механізму управління енергозбереженням на будівельних підприємствах

Найменування/ ціль	Характеристика
1	2
Рациональне використання паливно-енергетичних ресурсів.	Впровадження процесів із меншими питомими витратами палива й енергії; заміна застарілого енергоємного обладнання; використання відпрацьованого тепла.
Інновації.	Впровадження нових технологій та методів організації виробництва щодо ефективного використання енергоресурсів та використання відновлювальних джерел енергії. Впровадження цифрових технологій.
Удосконалення організації та управління.	Впровадження діджиталізації систем управління енергоресурсами, організація моніторингу енергоспоживання, скорочення втрат і відходів виробництва; оптимізація господарських зв'язків.
Персонал.	Професійне навчання та розвиток ключових компетенцій у сфері енергозбереження. Система мотивації енергозберігаючої поведінки.
Позиціонування	Вибір ринкового сегменту з максимальним збігом корневих компетенцій (core competency)
Соціальна відповідальність.	Участь у заходах, орієнтованих на вирішення соціальних проблем (екологія)

Джерело. Розробка автора

Рисунок 2. Концептуальна модель стратегії формування механізму управління енергозбереження на будівельному підприємстві

Джерело. Розробка автора

організаційних умов використання потенціалу енергозбереження у процесі виробничо-господарської діяльності для підвищення конкурентних позицій.

Автором сформовано перелік узгоджених цілей стратегії формування механізму управління енергозбереженням на будівельних підприємствах, які обумовлюють вибір конкурентних позицій в довгостроковій перспективі (представлено в таблиці 3).

М. Портер стверджує, що фактори зовнішнього середовища впливають на всі організації галузі, але кожна з них може по-різному взаємодіяти з цими силами [12]. Вибір будівельним підприємством стратегії формування механізму управління енергозбереженням має бути обґрунтованим і тому він залежить від детального вивчення всіх зовнішніх і внутрішніх умов, що впливають на розвиток та функціонування підприємства.

Підсумовуючи, підкреслимо, що за змістом стратегія підприємства охоплює рішення у всіх сферах діяльності підприємства: виробничо-технологічної, інноваційної, економічної, соціальної, організаційної. Опора на стратегію дозволяє істотно зменшити витрати, пов'язані з процесами прийняття рішень. У процес розробки і реалізації стратегії інтегруються: інтереси учасників процесу розробки і реалізації стратегії; функції підрозділів підприємства; потоки матеріальних, фінансових і інформаційних ресурсів; елементи інтелектуального капіталу; потоки системних подій; функціональні підсистеми.

Результати наукового дослідження сприяли розробці з позиції об'єктно-орієнтованого підходу концептуальної моделі стратегії формування механізму управління енергозбереження, яка надає можливість відобразити принципи та аспекти функціонування в ракурсі функціональних підсистем будівельного підприємства з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища (представлено на рис. 2).

Отже, розвиток будівельного підприємства в векторі формування механізму управління енергозбереженням можливо трактувати як прогресуюче накопичення критичних факторів успіху власників або менеджменту підприємства, що обумовлене необхідністю реагування на постійне ускладнення умов зовнішнього середовища та досягнення нових цілей, супроводжується циклом організаційних змін, що призводять до

трансформації структури, функцій і методів робіт будівельного підприємства.

Висновки

Результати проведеного дослідження формують економічне підґрунтя розвитку стратегічного підходу до управління енергозбереженням на підприємствах будівельного комплексу. Обґрунтовано, що пошук ефективної стратегії формування механізму управління енергозбереженням в умовах зростання вартості енергоресурсів є головним лейтмотивом пошуку нових можливостей та адаптації до змін щодо раціонального використання потенціалу енергозбереження та його оптимізації для забезпечення стратегічного розвитку будівельного підприємства.

Перспективами подальших досліджень автор вважає теоретичні аспекти розробки інструментарію оцінювання механізму управління енергозбереженням на будівельних підприємствах з урахуванням стратегічних пріоритетів.

Список використаних джерел

1. Ансофф І. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989.
2. Ансофф І. Новая корпоративная стратегия. СПб.– 1999.
3. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник/О.С. Виханский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2005.
4. Кириленко О.В. Енергозбереження – стратегія розвитку/ О.В. Кириленко // Діловий вісник.– 2010.– №2.– С.8–11.
5. Куліков П.М. Управление энергозбереженням на будівельних підприємствах: теорія , методологія , практика : Монографія / П.М.Куліков, М.М.Климчук – м.Івано – Франківськ , вид-во «Фоліант» , 2017.– 344с.
6. Минцберг Г., Альстренд Б., Лемпел Д. Школы стратегий. СПб. 2000
7. Сак Т.В. Стратегія енергозбереження підприємства: сутність, чинники, етапи формування. Режим доступу: <http://global-national.in.ua/archive/11-2016/104.pdf>
8. Томсон А.А. , Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа. М.; СПб.; К ; Вильямс , 2003. С.32.
9. Томсон А.А. , Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. М.: ЮНИТИ, 1998. С. 11.

10. Тренев М.М. Стратегическое управление. М.: ПРИОР, 2000;

11. Michael E.Porter. What is Strategy? Harvard Business Review (November–December 1996), 61–78.

12. Michael E.Porter. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (New York: The Free Press, 1980).

13. Raymond E. Miles, Charles C. Snow, Alan D. Meyer, Henry J. Coleman, Jr., Organizational Strategy, Structure, and Process. Academy of Management Review 3 (1978), 546–562.

References

1. Ansoff I. Strategic Management. M.: Economics, 1989.

2. Ansoff I. A new corporate strategy. St. Petersburg – 1999.

3. Vihansky O.S. Strategic Management: Tutorial / O.S. Vihansky. – 3rd ed., Remaking. and ext. – M.: Gardariki, 2005.

4. Kirilenko O.V. Energy Saving – Development Strategy / OV Kirilenko // Business Bulletin. – 2010. – N2. – P.8–11.

5. Kulikov P.M Energy Saving Management in Construction Enterprises: Theory, Methodology, Practice: Monograph / P.M. Kulikov, M.M. Klimchuk – Ivano-Frankivsk, Voliant, 2017– 344p.

6. Mintzberg G., Alstrend B., Lampel D. Schools of strategies. St. Petersburg. 2000

7. Sak T.V. Enterprise energy saving strategy: essence, factors, stages of formation. Access mode: <http://global-national.in.ua/archive/11-2016/104.pdf>

8. Thomson A.A., Strickland A.J. Strategic Management. Concepts and situations for analysis. M.: St. Petersburg; K; Williams, 2003. P.32.

9. Thomson A.A., Strickland A.J. Strategic Management. Art strategy development and implementation. M.: UNITI, 1998. P. 11.

10. Trenev M. Strategic management. M.: PRIOR, 2000;

11. Michael E.Porter. What is Strategy? Harvard Business Review (November–December 1996), 61–78.

12. Michael E.Porter. Competing Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (New York: The Free Press, 1980).

13. Raymond E. Miles, Charles C. Snow, Alan D. Meyer, Henry J. Coleman, Jr., Organizational Strategy, Structure, and Process. Academy of Management Review 3 (1978), 546–562.

Дані про автора

Дорошенко Віолетта Миколаївна,

здобувач кафедри організації та управління будівництвом, Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: violetta.doroshenko@gmail.com

Данные об авторе

Дорошенко Виолетта Николаевна,

соискатель кафедры организации и управления строительством, Киевский национальный университет строительства и архитектуры

e-mail: violetta.doroshenko@gmail.com

Data about the author

Violetta Doroshenko,

Applicant, Department of Organization and Construction Management, Kiev National University of Construction and Architecture

e-mail: violetta.doroshenko@gmail.com

УДК 330.341.1:334.716–027.31–048.445

РИБАКОВА Л.П.,
СИМОЧКО М.І.,
ЮГАС Е.Ф.

Класифікація витрат підприємства на освоєння нової продукції

Предметом дослідження є класифікація витрат підприємства на освоєння нової продукції.

Метою дослідження є окреслення класифікації витрат інноваційної діяльності підприємства.

Методи дослідження. В роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті окреслено фактори, що впливають на методіку формування облікової інформації щодо витрат інноваційної діяльності підприємств; визначена номенклатура па-